

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА.

Оразмухаммедова Максим Абдикарим кызы¹,

Тураев Абдикарим Оразмухаммедович²,

Оразмухаммедов Сулейман Абдикарим Угли³

Ажинияз Нукусский государственный педагогический институт

имени Аджинияза студентка 4 курса¹,

доцент Нукусского филиала Университета физической культуры и спорта Узбекистана²,

студент Университета физической культуры и спорта

Узбекистана, студент 3 курса³.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7266463>

ARTICLE INFO

Received: 11st October 2022

Accepted: 18th October 2022

Online: 31st October 2022

KEY WORDS

Биатлон, эстофета, Лыжное двоеборье, Кёрлинг.

ABSTRACT

В этой статье собрана информация о зимних видах спорта, их отличиях, тактике, популярности, зимних Олимпийских играх и их значении.

Зимние Олимпийские игры, несмотря на огромную популярность, которую они завоевали в мире, не имеют столь давней истории как Игры Олимпиад. Впервые соревнования по фигурному катанию на коньках были включены в программу Игр IV Олимпиады, состоявшейся в Лондоне в 1908 года. Они проводились одновременно с соревнованиями по летним видам спорта. Мужчины разыграли медали в двух видах соревнований произвольное катание и специальные фигуры, в одном виде соревнований состязались женщины и в одном пары.

Соперничество было слабое, так как в каждом виде соревнований было от 3 до 9 участников. Второй раз в программе Игр Олимпиад зимние виды появились в 1920 году, когда кроме соревнований в фигурном катании на коньках три вида соревнований, от 6 до 16 участников в каждом, был проведен

достаточно представительный турнир 7 команд, по канадскому хоккею с шайбой. Идея учреждения Олимпийских игр по зимним видам спорта, выдвинутая еще в начале века Пьером де Кубертенем, неоднократно обсуждалась в Международном олимпийском комитете. За ее воплощение активно боролись специалисты и поклонники зимних видов спорта. В данной работе будет изложена история возникновения зимних видов спорта.

Первые соревнования в передвижении на лыжах со стрельбой были проведены в 1767г. в Норвегии. В числе трех номеров программы 2 приза предусматривались для лыжников, которые во время спуска со склона средней крутизны попадут из ружья в определенную цель на расстоянии 40-50 шагов. Несмотря на столь ранее зарождение, биатлон не получил

распространения в других странах. Развитие биатлона в современном виде началось только в начале XX столетия.

Биатлон - современное зимнее двоеборье - представляет собой лыжную гонку с оружием на установленные дистанции и стрельбу по мишеням из положения лежа и стоя на огневых рубежах. Специфическая особенность биатлона заключается в комплексном сочетании в одном соревновании различных по физиологическому воздействию на организм видов спорта - лыжной гонки и стрельбы. Биатлон возник в результате соревнований, связанных с гонками на лыжах и стрельбой, проводимых на протяжении многих лет в нашей стране и за рубежом.

В красной армии... В 20-30-е годы военизированные соревнования на лыжах были широко распространены в частях Красной Армии. Спортсмены проходили дистанцию 50км с полной боевой выкладкой, преодолевая различные препятствия. Впоследствии военизированные гонки на лыжах с оружием видоизменялись, все больше приближаясь к спортивным соревнованиям. Так, появились гонки патрулей, состоящие из командной гонки на 30км с оружием и стрельбой на финише. "Гонки военных патрулей" были популярны и за рубежом. Они были включены в программу, как показательные, на первых зимних Олимпийских играх в Шамони 1924г. с награждением победителей и призеров олимпийскими медалями.

Такие же показательные выступления "патрулистов" прошли на II, IV, V зимних Олимпиадах. Зрелищность военизированных соревнований из-за

соединения в одном состязании нескольких видов спорта, отличающихся по характеру двигательной деятельности, способствовала преобразованию гонок патрулей в новый самостоятельный вид спорта - биатлон, утвержденный в 1957г. Международным союзом современного пятиборья. Первый официальный чемпионат страны по биатлону с участием в основном лыжников-гонщиков и "патрулистов" прошел на Уктусских горах под Свердловском в 1957г. Первым обладателем титула "чемпиона страны по биатлону" стал Владимир Маринычев, победивший на дистанции 30км со стрельбой. Этот чемпионат дал мощный импульс в развитии биатлона. До настоящего времени чемпионаты страны проводятся ежегодно.

Первые международные соревнования и их развитие. В 1958г. биатлонисты провели первый чемпионат мира. День рождения биатлона был официально провозглашен 2 марта 1958г. на первом чемпионате мира в Австрии.

Вначале программа биатлонистов на чемпионатах страны, мира и Олимпийских игр включала один вид - лыжная гонка на 20км со стрельбой из боевого оружия (калибр 5,6; 6,5 и 7,62мм) на четырех огневых рубежах с пятью выстрелами на каждом из них. На первых трех рубежах стрельбу разрешалось вести из любого положения, а на четвертом, последнем рубеже, - только из положения стоя. За каждый промах ко времени, оказанному в гонке, начислялись две штрафные минуты. В 1965г. решением Международного союза современного

пятиборья и биатлона (УИПМБ) были повышены требования к стрельбе. В-первых, увеличили количество обязательных стрелковых упражнений из положения стоя - два (на втором и четвертом рубежах) вместо одного. Во-вторых, дифференцировали штрафное время - 1 минута за попадание во внешний круг и 2 минуты за промах по мишени.

В 1966г. на чемпионатах мира и с 1968г. на олимпийских играх программу расширили введением эстафеты 4x7,5км, а затем (в 1974г. на чемпионате мира и 1980г. на олимпийских играх) спринтерские гонки на 10км. В этих же дисциплинах стрельбу ведут на двух рубежах из положения лежа и стоя. Причем в эстафете на каждом рубеже на поражение пяти мишеней можно использовать восемь патронов. Каждый промах компенсируется прохождением дополнительного штрафного круга 150м. С 1986г. на всех дистанциях используют свободный стиль.

Популярность биатлона в мире значительно возросла после 1978г., когда боевое оружие заменили на малокалиберную винтовку (5,6мм), дистанцию стрельбы уменьшили до 50м, отменили 2-минутный штраф, установили размер мишеней - 4см при стрельбе лежа и 11см при стрельбе стоя (по диаметру). Биатлон стал более доступным. В настоящее время биатлон культивируют 57 стран. Олимпийским видом биатлон стал в 1960г. На VIII зимних олимпийских играх в Скво-Вэлли, 1960г. первым олимпийским чемпионом по биатлону стал шведский спортсмен К.Лестандер при невысоком результате гонки (1:33.21) и отличной стрельбе: 20 попаданий из 20! Отличная

стрельба являлась в то время основным критерием, определяющим конечный результат соревнования. Бронзовая медаль А.Привалова стала первой наградой для биатлона на первых зимних олимпийских играх в 1960г.

В олимпийских соревнованиях по биатлону успешнее других выступали спортсмены Скандинавских стран, СССР - СНГ - России, ГДР - Германии. По две золотые медали в олимпийских играх завоевал в свое время: Магнар Сольберг (Норвегия) 1968, 1972, Виктор Маматов (СССР) 1968, 1972; Иван Бяков (СССР) 1972, 1976; Николай Круглов (СССР) 1976; Анатолий Алябьев (СССР) 1980; Франк Петер Реч (ГДР) 1988; Марк Киршнер (Германия) 1992, 1994; Дмитрий Васильев (СССР) 1984, 1988; Сергей Чепиков (РФ) 1988, 1994г. Среди женщин двукратными олимпийскими чемпионками были Анфиса Резцова (РФ) 1992, 1994г.г. и канадка Мариам Бедар - 1994г.

Четыре золотые олимпийские медали у Александра Тихонова за победы в эстафетах на четырех Олимпиадах в Гренобле, Саппоро, Инсбруке и Лейк-Плэсиде, признанного лучшим "стреляющим лыжником" планеты. Первым советским олимпийским чемпионом в биатлоне - самом трудном виде зимних олимпийских игр - стал Владимир Меланин в 1964г., (Инсбрук), в гонке на 20км. Золотые традиции в эстафете советские биатлонисты удерживали шесть Олимпиад подряд, начиная с 1968г. В летописи мирового биатлона XX века такое спортивное достижение навсегда останется рекордным. Женский биатлон получил признание в 1984г. на чемпионате мира в Шамони (Франция). Первой

чемпионкой мира стала Венера Чернышова. В 1992г. женский биатлон включили в программу XVI зимних Олимпийских игр в Альбервиле, Франция. На этих играх первой олимпийской чемпионкой стала Анфиса Резцова на дистанции 7,5км. Выиграла "золото", несмотря на три промаха на спринтерской дистанции. Через 2 года вновь становится олимпийской чемпионкой в биатлоне на дистанции 7,5км в эстафете, в Лиллехаммере (Норвегия). На XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано единственную золотую медаль в биатлоне для российской команды завоевала биатлонистка из Тюмени Галина Куклева. Гонка на 7,5км, в которой она победила, оказалась одной из наиболее драматичных. На финише чемпионку и серебряного призера - Урсулу Дизль из Германии - разделили всего 0,7 секунд.

В биатлонной эстафете Галина Куклева сделала самое трудное - отыграла около 30 секунд и вытасила нашу команду с шестой на вторую позицию. Серебряные медали у российских биатлонисток: Ольги Мельник, Галины Куклевой, Альбины Ахатовой и Ольги Ромасько. Фаворитами мужской биатлонной эстафеты считались сборные Германии, Норвегии и России, стран, чьи спортсмены на Олимпиаде в Нагано завоевали больше всех наград. Первые три места заняли именно эти сборные, в том же порядке, в каком они стоят в неофициальном командном зачете. Виктор Майгуров, Павел Муслимов, Сергей Тарасов и Владимир Драчев - бронзовые призеры в мужской биатлонной эстафете. Достижения биатлонистов Советского Союза и

России за 40 лет развития являют собой гордость национального и мирового спорта.

История возникновения и развития бобслея. Прежде, чем человечество изобрело колесо, появились сани. Сначала люди тысячи лет перевозили на них тяжелые грузы. Потом какому-то чудачку пришло в голову, что сани придуманы не только для работы, но и для развлечений. Развлечений, где есть все - азарт, скорость, риск. По легенде, бобслей как вид спорта появился в 1888 году. В Швейцарском Сант - Морице английский турист впервые соединил доской двое саней для того, чтобы спуститься со снежной горы. В конце 19в. в этом городке был организован первый бобслейный клуб и разработаны правила соревнований, причем экипаж тогда состоял из пяти человек - трех мужчин и двух женщин. В 1903 году именно в Сант- Морице была построена первая в мире бобслейная трасса, протяженностью около 1500 км и сконструированы особые сани - боб. С тех пор для бобслеистов этот город почти такой же культовый, как Ливерпуль для фанатов Биттлз.

Бобслей стал популярным видом спорта в среде западноевропейской элиты. Трассы, которые в тот период были больше похожи на обычные улицы с укрепленными снегом изгибами, стали появляться в Швейцарии, Австрии, Румынии, Германии. В числе поклонников этого вида спорта в начале 20в. замечены представители многих знатных и монархических фамилий Европы.

В 1923г. была организована Международная Федерация бобслея и скелетона FIBT, которая и в наши дни

занимается развитием этого вида спорта. Бобслей включен в программу I Зимних Олимпийских Игр в 1924г. в Шамони и с тех пор является Олимпийским видом спорта.

В Советском Союзе бобслей появился в 1980 г., была создана Федерация бобслея и скелетона, которая вошла в том же году в FIBT. Лучшие достижения Советских спортсменов: 1984 г. - бронзовая медаль Зимних Олимпийских Игр в Сараеве в двойках (З. Экманис, В. Александров) 1988г. - золотая медаль Зимних Олимпийских Игр в Калгари в двойках (Я. Кипурс, В. Козлов)

В 2003г. наступил новый этап в развитии этого вида зимнего спорта в России. Сегодня Федерация бобслея и скелетона России это: - 9 региональных федераций по всей России - слаженная команда профессионалов - победы в крупнейших международных соревнованиях - современные подходы в менеджменте команды - зрительская аудитория по всему миру. Наши достижения: 2004г - серебро в Кубке мира в четверках 2005г - золото на Чемпионате Европы в четверках, золото в Кубке мира в четверках 2006г - золото в Кубке мира в четверках, золото на Чемпионате Европы в четверках. Серебряные медали XX Олимпийских игр в Турине в 2006г. 2007г. - золото в Кубке мира в четверках, золото на Чемпионате мира среди юниоров (скелетон), золото на Чемпионате Европы (скелетон), бронза в Кубке мира (скелетон). По данным TNS Gallup Media, трансляция Кубка мира по бобслею занимает 8 место в рейтинге спортивных программ (период 19.02.07 - 25.02.07)

Лыжное двоеборье. О спорте. Лыжное двоеборье - вид спорта, включающий прыжки с трамплина и лыжные гонки. Соревнования (только среди мужчин) проводятся два дня: в первый день -- прыжки на лыжах с трамплина 90 м; во второй -- гонка 15 км (с 1924 по 1952 -- прыжки с трамплина 60 метро, а гонка 18 км; с 1956 по 1988 --70 метров и 15 км соответственно). Результат определяется суммой баллов, полученных за выполнение обоих упражнений. Лыжное двоеборье входит в состав Международной федерации лыжного спорта (ФИС). В программе зимних Олимпийских игр с 1924. От каждой национальной команды в соревнованиях могут участвовать не более 4 спортсменов.

Дисциплины: - личное первенство мужчины; - спринт мужчины; - командное первенство (4) мужчины.

История возникновения лыжного двоеборья. Лыжное двоеборье возникло в конце 19 в. в Норвегии. С начала 20 в., распространившись в ряде других стран, было включено в программу Северных игр. В олимпийскую программу лыжное двоеборье входит, начиная с I Зимних Олимпийских игр, состоявшихся в Шамони (1924), где обладатели натр ад в этом виде лыжного спорта определялись по сумме баллов, полученных каждым из 30 участников соревнований, представлявших 9 стран, за прыжки с 70-метрового трамплина и за лыжную гонку на 18 км. Первую золотую олимпийскую медаль в лыжном двоеборье выиграл Турлейф Хауг -- норвежский спортсмен, который завоевал тогда и две золотых награды в лыжных гонках (на 18 км и на 50 км),

став, таким образом, трехкратным олимпийским чемпионом.

Поскольку лыжное двоеборье представляет собой комбинацию прыжков с трамплина и лыжной гонки, в ходе развития этого вида спорта нашли практическое применение все те технические и прочие новшества, которые реализуются в каждом из двух составляющих двоеборья: современные лыжи, крепления, лыжные палки, ботинки, лыжные мази и др., а также «коньковый» ход во время лыжной гонки, эффективное V-образное положение лыж во время полета спортсмена при прыжках с трамплина и т. д.

Программа соревнований по лыжному двоеборью до зимних Олимпийских игр в Нагано (1998) сохранялась стабильной. Борьба велась за два комплекта наград -- в личном и командном первенстве. Развитие этого вида спорта и организация крупнейших международных соревнований находится в ведении Международной федерации лыжного спорта (ФИС), при которой функционирует технический комитет по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Лыжное двоеборье в Советском Союзе. 19 февраля 1912 на «Северном» трамплине под Петербургом были проведены первые в России соревнования по лыжному двоеборью -- прыжки с трамплина и лыжная гонка на дистанцию 4 версты. Победил Борис Смирнов. Через год на соревнованиях по двоеборью участвовали финские, шведские и норвежские лыжники. Затем последовал большой перерыв. Только в 1928 двоеборье включили в программу четвертого зимнего праздника. Однако

на старт вышли всего два участника, в двух видах выступил один, а второй после прыжков от лыжной гонки отказался.

В программу первенства СССР этот вид лыжного спорта вошел в 1935. Первым победителем в прыжках с трамплина и лыжной гонке на 18 км стал москвич Н. Алферов. Перед первым выездом на Олимпийские игры в Кортина-Ампеццо (1956) у наших двоеборцев не было сколько-нибудь значительных побед в международных стартах. Сколько же первым выездом на Олимпийские игры в Кортина-Ампеццо (1956) у наших двоеборцев не было сколько-нибудь значительных побед в международных стартах. Сколько же волнений для претендентов на олимпийские медали принес первый день соревнований -- прыжки с 70-метрового трамплина, когда Юрий Мошкин неожиданно для всех победил основного претендента на звание олимпийского чемпиона -- норвежца Сверре Стенерсена. В первой попытке наш спортсмен пер впрыгнул главного соперника на 2,5 м и во второй -- на 5,5 м, по сумме 2 попыток имел преимущество в 2,5 очка. Однако Мошкин был очень слабым гонщиком. Во второй день соревнований--лыжной гонке на 15 км -- он проиграл норвежцу 8 мин. Неудачно выступили и остальные наши двоеборцы, лишь двое вошли в первую десятку: Н. Гусаков занял седьмое место, а Л. Федоров -- десятое. Через четыре года в Скво-Вэппи среди тех, кто взошел на пьедестал почета, были советский спортсмен--ленинградец Николай Гусаков. Он занял 3-е место и открыл счет олимпийским наградам. Верилось, что в Инсбруке последует дальнейшее удачное

восхождение на Олимп. В первом же виде соревнований -- прыжках -- наибольшую сумму очков набрал «летающий почтальон», как окрестили олимпийского чемпиона Скво-Вэлли, немец Тома. Норвежец Кнутсен прыгал дальше, но имел менее совершенный стиль прыжка. Наши двоеборцы, по мнению тренеров, в прыжках могли выступить лучше. Особенно не повезло двукратному чемпиону страны москвичу Михаилу Пряхину. Он неудачно выполнил первую попытку, упал, получил травму и вынужден был выйти из борьбы. Это не могло не отразиться на моральном духе товарищей по команде. Тем не менее, после первого дня соревнований ленинградец Николай Киселев вышел на 3-е место. Его земляк Николай Гусаков закончил соревнования седьмым, Вячеслав Дрягин -- десятым. Руководители немецкой спортивной делегации были уверены в победе Тома и на этой Олимпиаде. Новое двоеборье успех на трамплине -- это еще далеко не победа. Преимущество, полученное в воздухе, можно легко растерять на лыжне. Полную ясность в распределение почетных олимпийских трофеев должна была внести 15-километровая гонка. Тома закончил ее лишь десятым. Чемпионом зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1964) стал норвежский клерк Тормод Кнутсен. Лыжная гонка лишила «летающего почтальона» не только олимпийского золота, но и серебра, которое досталось 24-летнему электромеханику, прозванному одним финским журналистом «ленинградской кометой», Николаю Киселеву. Поправили свое положение и два других

советских прыгуна. Гусаков передвинулся на четвертое место, а Дрягин закончил соревнования седьмым.

Лыжи. Наскальные картины с изображением лыж сохранились и по сей день. На них показано как охотники использовали лыжи, по крайней мере 5000 лет назад. Первые письменные документы о применении скользящих лыж относятся к VI-VII в.в. н. э. Готский монах Жорданес в 552г., греческие историки Иордан в VI в., Авел Диакон в 770г. описывают использование лапландцами и финнами лыж в быту и на охоте. В конце VIIв. Историк Верефрид дал подробное описание лыж и их использование народами Севера на охоте за зверем. Король Норвегии Олаф Тругвассон по записям 925г. представлен хорошим лыжником. В 960г. лыжи упоминаются как принадлежность для обучения придворных норвежских сановников.

Раннесовременный период: лыжи были в регулярном использовании в скандинавских фермеры, охотники и воины в средневековье. К 18-м веку, специально обученные подразделения шведской армии соревновались на лыжах. Гнутая форма лыж была изобретена резчиками по дереву в 1850 году в провинции Телемарк, Норвегия. Они распределяют вес лыжника более равномерно по всей длине лыжи. До этого лыжи были только ступающими и весь вес лыжника приходился на центр, что вело в прогибам в снегу в месте стыка со ступнями и соответствующей потери.

Лыжи, как спорт. Впервые интерес к лыжам как к спорту проявили норвежцы. В 1733г. Ганс Эмахузен издал

первое наставление по лыжной подготовке войск с явно спортивным уклоном. В 1767г. были проведены первые соревнования по всем видам лыжного спорта (по современным понятиям): биатлону, слалому, скоростному спуску и гонкам.

Первая в мире выставка различных типов лыж и лыжного инвентаря была открыта в Тронхейме, в 1862-1863г.г. В 1877г. в Норвегии организовано первое лыжное спортивное общество, вскоре в Финляндии открыли спортивный клуб. Затем лыжные клубы начали функционировать и в других странах Европы, Азии и Америки.

Росла популярность лыжных праздников в Норвегии - Холменколленские игры (с 1883 г.), Финляндии - Лахтинские игры (с 1922 г.), Швеции - массовая лыжная гонка «Васалоппет» (с 1922 г). В конце XIX в. соревнования по лыжному спорту стали проводиться во всех странах мира. Лыжная специализация в разных странах была различной. В Норвегии большое развитие получили гонки на пересеченной местности, прыжки и двоеборье. В Швеции - гонки на пересеченной местности. В Финляндии и России - гонки по равнинной местности. В США развитию лыжного спорта способствовали скандинавские переселенцы. В Японии лыжный спорт под влиянием австрийских тренеров получил горнолыжное направление. Этого различия, что делается между различными дисциплинами на лыжах сейчас, не было несколько веков назад. Первые лыжи крепились только на мысок ноги с захватом пятки, что не мешало свободно перемещаться вверх и вниз. В 1910 г. в Осло состоялся

международный лыжный конгресс с участием 10 стран. На нем была создана Международная лыжная комиссия, реорганизованная в 1924 г. в Международную лыжную Федерацию. В этот же период времени горные лыжи становятся всё более популярными. От этого периода времени до сегодняшних дней они здорово эволюционировали. Это подтверждается событиями первых зимних Олимпийских игр. На открытии Игр 1924 года в Шамони (Франция) было всего лишь 5 видов спорта, из них лыжные мероприятия: прыжки с трамплина и Лыжное двоеборье. Это продолжалось до тех пор, пока в программу Олимпийских игр не были включены беговые лыжи в качестве самостоятельных мероприятий в 1932 года в Лейк Плэсиде.

Рождение скоростного спуска и слалома обязано альпийскому лыжному оборудованию, которое имело особую конструкцию, дающую более полный контроль для лыжника, которая позволяет ему быть манёвреннее на крутых склонах. В течение 30-х годов альпийские лыжи стали наверное самым популярным европейским времяпрепровождением. В это же время изобретаются и подъемники, что ликвидировало труд восхождения на горные вершины. Лыжная области промышленности начали всерьез развиваться уже после Второй мировой войны, когда Австрия и Швейцария в достаточной степени развили первые Альпийские Лыжные курорты. Гигантский Слалом сочетает аспекты обеих предыдущих дисциплин, за что его и включили в репертуар зимних Олимпийских игр 1952 года. Super G, гибрид Гигантского Слалома и

скоростного спуска как четвертая альпийская лыжная дисциплина, была добавлена в программу зимних Олимпийских игр в 1988 году.

Кёрлинг. Первые упоминания об игре-предшественнице современного кёрлинга обнаруживаются в литературных источниках 15-го века. Первым же фактическим подтверждением существования данной спортивной игры является кёрлинговый спортивный снаряд (камень), на поверхности которого выбита дата изготовления - 1511 год. Известна и родина кёрлинга - Шотландия (в горной части Шотландии был найден обломок камня с выгравированной датой. Зимой на замерзших озерах в промежутках между войнами местные горцы играли в эту игру. Сначала использовались обычные обломки скал, и только в XVIII веке английские солдаты унифицировали камни, предав им такой вид, какой они имеют сейчас.).

Первый камень. Широкое распространение кёрлинга в конце 19-го века в Европе и Северной Америке определило его включение в программу Зимней Олимпиады 1924 года в Шамони в качестве демонстрационного вида программы. В этом же статусе кёрлинг показывался на Зимних Олимпиадах 1932 года (Лейк-Плейсид, США), 1988 (Калгари, Канада), 1992 (Альбервиль, Франция). После решения МОК в 1992 году о включении кёрлинга в программу Зимних Олимпиад в качестве официального вида, его олимпийский дебют состоялся на Олимпиаде 1998 года в Нагано, где за медали боролись по 8 мужских и

женских национальных сборных команд.

На Олимпиаде-2002 количество соискателей увеличилось до 10 команд, в число которых вошла женская сборная команда России. В прошедшем олимпийском цикле российская женская сборная повторила свой успех, уверенно завоевав путёвку на Олимпиаду-2006 в Турине. В процессе эволюции кёрлинг становился все более эстетичен и спортивен, а азарт, который присущ этой игре, делал ее очень популярной в Европе и Америке, Азии, Австралии, Новой Зеландии. Сегодня в кёрлинг играют в более пятидесяти странах мира, среди которых Шотландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Англия, США, Канада, Япония, Корея, Китай, Франция, Италия, Германия, Дания и многие другие.

Сноуборд. Было рождественское утро 1965 года, когда Шерман Поппен (Sherman Poppen) вышел из своего дома в Маскегоне, штат Мичиган, посмотрел на снежный склон и увидел волну. Довольно странный сценарий для рождения сноуборда, но учитывая тот факт, что Beach Boys только что продали 12 миллионов своих альбомов, не удивительно, что изобретатель, имеющий несколько газовых патентов, вдали от моря почувствовал желание прокатиться на серфе и вместо снега увидел водную стихию.

"Моя жена была беременна и сказала мне, чтобы я каким угодно способом вытащил наших двух дочек на улицу - иначе она сойдет с ума," - рассказывает Поппен, признавая, что ему очень нравился серфинг, хотя сам он никогда не пробовал. "Взглянув на этот склон, я подумал: почему бы и нет?" Вспомнив

попытки своей дочери Венди ехать стоя на санях, он наспех соединил две пары детских лыж при помощи шпонок и получил нечто вроде серфа для снега. Несколько дней спустя все окрестные ребята уже просили мистера Поппена сделать им "снерфер", как окрестила эту игрушку миссис Поппен, соединив два слова "снег" и "серфер".

Через шесть месяцев Поппен получил лицензию у Brunswick на свою идею, и в течение последующих десяти лет миллионы снерферов были изготовлены и проданы через сеть детских и спортивных товаров. Как это бывает со всеми изобретениями, было много размышлений о том, кто же начал это движение. Делались даже ссылки на солдат во время Первой Мировой Войны, которые съезжали стоя боком на досках от бочек по снежным склонам гор во время своего пребывания в Европе. Но что касается внесения идеи в массы, снерфер Поппена несомненно, стал основной вехой.

Джек Бёртон Карпентер, основатель Burton Snowboards, самой большой компании по производству сноубордов, вспоминает о том, что его первые зимние катания были совершены именно на снерфере, так же как и Деметрий Милович, основавший Winterstick Snowboards, и Крис Сандер, основатель Avalanche Snowboards - все это компании, основанные в конце 70-х и начале 80-х. Вскоре после этого рожденный в Америке вид спорта просочился в Европу вместе с пионерами сноуборда, такими как француз Регис Ролланд, въехавший в историю сноуборда как "хороший парень сноубордист", которого преследуют "плохие парни лыжники" в

культовых классических фильмах "Apocalypse Snow I, II, и III". Французы просто окрестили этот спорт "Le Surf", и серфинг по снегу стал самым молодым зимним видом спорта во всем мире.

В начале 80-х периодические эпизоды со сноубордистами, пересекающими снежные просторы, проскакивали иногда в лыжных фильмах Уоррена Миллера и Грега Стампа, а также время от времени появлялись статьи в журналах, посвященных скейтбордингу, серфингу и лыжам. Но в отличие от того, как это было с серфингом, зародившемся на Гавайях, в истории сноуборда не было резкого выхода на сцену и мгновенного завоевания масс.

Если какой год и можно назвать началом сноубордистского бума, то это, скорее всего, будет 1985. Тогда вышел в свет первый эксклюзивный сноубордистский журнал - Absolutely Radical. К этому времени десятки предпринимателей поняли, что можно зарабатывать большие деньги, продвигая спорт, базирующийся исключительно на удовольствии. Через шесть месяцев упомянутый журнал изменил свое название на International Snowboard Magazine, чтобы немного ретушировать "радикальный" имидж этого спорта и представить сноубордистов в более привлекательном свете. Даже британский агент Джеймс Бонд увидел выгоды катания боком на широкой доске, когда ему едва удалось спастись от своих преследователей (кстати, русских) в фильме "A View To A Kill" 1985 года. В финальной сцене преследования Джеймс Бонд (которого дублировали американские сноубордисты) на полной скорости

въезжает в ледниковое озеро, которое удачно переплывает на доске, а его преследователи на лыжах исчезают с криками в ледяной воде. К 90-м все европейские страны, а также Япония, Мексика, Канада, Австралия и Новая Зеландия присоединились к Соединенным Штатам и стали выпускать эксклюзивные издания, посвященные сноуборду. Лыжники стали удивляться, откуда взялись все эти сноубордисты? Для самых стойких традиционалистов сноубордисты, похоже, пришли из самых страшных кошмаров - плохие парни и девчонки, которые согласно одному телевизионному эпизоду American Journal 1994 "сбивают лыжников, как кегли". Интересно, что в мае того же года The Wall Street Journal объявил, что сноуборд стал самым

быстроразвивающимся видом спорта, насчитывающим в этом сезоне участников на 50% больше, чем прошлой зимой. И разве можно было ожидать такого от спорта, который многие лыжные курорты и средства массовой информации считали "причудой".

Для многих традиционных горнолыжников, этот новый вид спорта, возможно, казался покушением на их грациозный и техничный вид спорта, но для сотен тысяч поклонников сноуборда, большинство из которых были подростками мужского пола, сноуборд стал самым крутым зимним видом спорта. И все же в начале 90-х на многих курортах этот вид спорта продолжал бороться за свое признание.

References:

1. Лыжный спорт: Учебник / Т.И. Раменская, А.Г. Баталов Л8 8 - М.: Физическая культура, 2005. - 320 с.
2. История государства Российского. Том 12 / Карамзин Н.М. 1816-1829.
3. Котелли Франко и Марио. Лыжи будущего. Пер. с итал. М.: Физкультура и спорт, 1978.
4. Лыжный спорт. Учебник для средних физкультурных учебных заведений. Под ред. Матвеева Э. М. М.: «Физкультура и спорт», 1975.
5. Шапошникова В. И. Многолетняя подготовка юных лыжников-гонщиков. М.: Физкультура и спорт, 1988